

MURAKKAB QARSHILIK**Toshkent davlat transport universiteti***G'ulom Farhodovich Pirnazarov**Javohir Tursunnazar o'g'li Ozodjonov*

ANNATATSIYA. Murakkab qarshiliklar asosan konstruksiyalarni ish bajarish jarayonida uchraydi. Sterjenning barcha ko'ndalang kesim yuza tekisliklariga mazkur tekisliklarda yotuvchi juft kuchlar ta'sir ko'rsatsa, buralish deformatsiyasi yuzaga keladi. Garchi ko'ndalang egilishga qarshilik ko'rsatuvchi to'sinlarning kesimlarida ichki zo'riqishlardan ikkitasi - ko'ndalang kuch va eguvchi moment mavjud bo'lsa-da, ko'ndalang egilishni ham oddiy deformatsiya tarzida o'rganib chiqqanimizni alohida takidlashimiz o'rinlidir.

Kalit so'zlar: Zo'riqish kuch omillari, murakkab qarshilik, siniq sterjenlar sistemasi, egilib buralish, cho'zilib egilish, qiyshiq egilish, nomarkaziy siqilish, kondalang kesim, tashqi kuch, ichki zo'riqish omillari, epyuralar

Odatda, oddiy deformatsiyalar sodir bo'lishi uchun tekshirilayotgan jismlarning istalgan ko'ndalang kesim yuzalarida ichki zo'riqishlardan faqatgina bittasi ta'sir ko'rsatishi kerak. Masalan, agar sterjenlarning istalgan ko'ndalang kesim yuzalari faqat bo'ylama kuchlar ta'sirida bo'lsa, u holda markaziy cho'zilish yoki siqilish deformatsiyasi sodir boiadi. Bardi-yu, sterjenning barcha ko'ndalang kesim yuza tekisliklariga mazkur tekisliklarda yotuvchi juft kuchlar ta'sir ko'rsatsa, buralish deformatsiyasi yuzaga keladi. Garchi ko'ndalang egilishga qarshilik ko'rsatuvchi to'sinlarning kesimlarida ichki zo'riqishlardan ikkitasi - ko'ndalang kuch va eguvchi moment mavjud bo'lsa-da, ko'ndalang egilishni ham oddiy deformatsiya tarzida o'rganib chiqqanimizni alohida takidlashimiz o'rinlidir. Chunki xavfli kesimda paydo bo'luvchi eng katta normal kuchlanish σ^{TM} mazkur kesimdagi eng katta urunma kuchlanish ϵ^{TM} dan yetarlicha katta bo'lib, to'sin ko'pincha eguvchi moment bo'yicha mustahkamlikka hisoblanadi. Ammo, amalda konstruksiya qismlari bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq oddiy deformatsiyalarga duchor bo'lishi tabiiy.

Masalan, harakatdagi avtotransport vositalarining vallari bir vaqtning o'zida buralishi hamda egilishi mumkin. Chunki bunday hollarda ularning istalgan ko'ndalang kesimlariga ichki zo'riqishlardan faqat burovchi va eguvchi momentlar ta'sir ko'rsatadi. Ko'priklar yoxud kran fermalari tarkibidagi sterjenlarning cho'zilish yoki siqilish bilan birgalikda egilishga ham qarshilik ko'rsatishi, albatta ularning barcha kesimlari bo'ylama kuch va eguvchi momentlar ta'sirida ekanligidan dalolat beradi. Inshoot, mashina va mexanizm qismlarining barcha ko'ndalang kesim yuzalariga ta'sir ko'rsatuvchi ikki yoki undan ortiq ichki zo'riqishlar natijasida vujudga keladigan deformatsiyalar murakkab deformatsiya yoki murakkab qarshilik deyiladi.

Aytaylik, egilish va cho'zilishga birgalikda qarshilik ko'rsatayotgan brusning ixtiyoriy kesimida eguvchi moment va bo'ylama kuch ta'sir etayotgan bo'sin

X.1-shakl.

Natijaviy eguvchi moment tekisligining izi \$Ox\$ o'qi bilan (\$\varphi\$ burchak hosil qilgan va bo'ylama kuch qutb nuqtasi deb ataluvchi \$K(x, y)\$ nuqtaga qo'yilgan, deb faraz qilinadi.

a) masalaning statik tomoni Tekshirilayotgan hoi uchun (1.1) muvozanat tenglamalari quyidagicha bo'ladi (1.4-§ ga qarang):

$$\left. \begin{aligned} \int_A \sigma_z dA - N_z &= 0, \\ \int_A \sigma_z dA \cdot x - M_y &= 0, \\ \int_A \sigma_z dA \cdot y - M_x &= 0. \end{aligned} \right\}$$

Bu yerda,

$$\left. \begin{aligned} M_x &= M \cos \varphi + N_z \cdot y_F \\ M_y &= M \sin \varphi + N_z \cdot x_F \end{aligned} \right\}$$

bunda, X_F , Y_F - qutb nuqtasi bo'lgan K nuqtaning koordinatalari; Φ - kuch tekisligi izi m ning absissa o'qi bilan tashkil qilgan burchagi.

b) masalaning geometrik tomoni Beraulli gipotezasiga asosan nisbiy deformatsiyani 4.6-§. Bikir brusga bo'ylama kuchning nomarkaziy ta'siri. Normal kuchlanishlarni aniqlash Binolar va ko'priklar qurilishi amaliyotida markaziy bo'lmagan siqilishga (cho'zilishga) qarshilik ko'rsatuvchi vazmin ustun (brus) masalasini tahlil qilamiz (4.16,-chizma). Brusning markaziy bolmagan siqilishiga (cho'zilishga) hisoblashda, hosil bo'ladigan qo'shimcha moment, ya'ni sirtqi F kuchning v solqilikka ko'paytmasi e'tiborga olinsa, bunday bruslar egiluvchan bruslar bo'lib, bu masalani kelgusida ustuvorlik bobida qaraymiz. Agar qo'shimcha moment e'tiborga olinmasa, bunday brus bikir brus deb ataladi. Bikir ustunning bunday kuchlanganlik holatida sirtqi kuchlarni teng ta'sir etuvchisi bo'ylama o'q bilan ustma-ust tushmaydi, ya'ni Z o'qiga parallel ravishda ta'sir etib, u kesim og'irlik markazidan biror masofaga siljigan holatda bo'ladi.

4.16-chizma. Nomarkaziy siqilgan ustunlar.

Ustun ko'ndalang kesimi yuzining bosh inersiya o'qlariga nisbatan koordinatalari F_x va F_y bo'lgan biror C nuqtasiga qo'yilgan siquvchi (cho'zuvchi) bo'ylama F kuch ustun o'qiga parallel ravishda ta'sir etsin (4.16,bchizam). Koordinata boshidan kuch qo'yilgan nuqttagacha bo'lgan masofa "e" eksentrisitet deb ataladi. Bo'ylama kuch qo'yilgan C nuqta qutb deb ataladi.

Agar siquvchi F kuchni nazariy mexanika qoidalaridan foydalanib, kesim og'irlik markaziga ko'chirsak, unda bo'ylama siquvchi (cho'zuvchi) N kuch va eguvchi

moment $F \cdot e$ hosil bo'ladi. Demak, markaziy bo'lmagan siqilishni, sof qiyshiq egilish va markaziy siqilishdan (cho'zilishdan) iborat deb qarash mumkin. Sof qiyshiq egilishni o'z navbatida ikkita sof to'g'ri ko'ndalang egilishdan iborat deb qarash mumkin.

Bo'ylama F kuchdan, ustunning erkin uchidan Z masofadagi ko'ndalang kesimida siquvchi kuch N va O_x hamda O_y o'qlariga nisbatan ikkita eguvchi moment M_x M_y , omillari hosil bo'ladi. Ustunning muvozanat shartlaridan quyidagilarni hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} N &= -F; \\ M_x &= -F \cdot y_F; \\ M_y &= -F \cdot x_F. \end{aligned}$$

Bu formulada qaralayotgan kesimda siquvchi kuchlanish hosil bo'lgani uchun bo'ylama kuch manfiy ishorali, birinchi chorakdan o'tuvchi tolalar siqilgani uchun eguvchi momentlar ishorasi manfiy ishorali olingan. Ustun erkin uchidan z masofadagi ko'ndalang kesim yuzasi, musbat choragidagi birorta $D(x, y)$ nuqtasida hosil bo'lgan normal kuchlanish quyidagi formuladan aniqlanadi (4.16,b-chizam):

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y + \frac{M_y}{I_y} x.$$

Misol sifatida ko'ndalang kesim yuzasi to'g'ri turtburchak bo'lgan siqilgan ustun masalasini qarab chiqamiz (4.17,a-chizma). Masalani soddalashtirish maqsadida ustun kesimidagi eksentrisitetlardan birini x_F e 0 nolga teng bo'lgan xususiy holdagi markaziy bo'lmagan siqilishga qarshilik ko'rsatuvchi ustunning kuchlanganlik holatini tahlil qilamiz.

4.17,a-chizmada ko'rsatilganidek, sirtqi siquvchi F kuch O_y o'qi ustiga qo'yilgan bo'lsa, unda kuch qo'yilgan koordinatalardan biri x_F 0 bo'lib, ikkinchisi y e F ga teng bo'ladi. Unda ustunning siqilishida kuchlanishni, (4.27) va (4.28) formulalardan foydalanib aniqlash mumkin.

Adabiyotlar

Pirnazarov, G. F. (2022). Symmetric Ram Migrations Style. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 2, 9-11.

Pirnazarov G. F., ugli Azimjonov X. Q. Determine the Coefficients of the System of Canonical Equations of the Displacement Method and the Free Bounds, Solve the System //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – T. 4. – C. 9-13.

Pirnazarov G. F., Mamurova F. I., Mamurova D. I. Calculation of Flat Ram by the Method of Displacement //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 35-39.